

РОЛЬ ФИЛОСОФСКО-НАЦИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЫ В АНАЛИЗЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Абдурахманова Хилола Рахматуллаевна

*Термезский государственный педагогический институт
старший преподаватель кафедры «Русский язык и литература»*

Аннотация: В данной статье рассматривается значение философско-национальной основы в анализе художественных произведений. Акцент сделан на том, как эти основы влияют на восприятие искусства и его интерпретацию, а также на формирование культурной идентичности. Статья исследует взаимодействие философских подходов с эстетическими концепциями, а также роль национальной культуры в контексте глобализации.

Ключевые слова: философия, национальная культура, художественное произведение, культурная идентичность, эстетика.

Annotation: This article examines the significance of the philosophical-national basis in the analysis of works of art. The emphasis is on how these foundations affect the perception of art and its interpretation, as well as the formation of cultural identity. The article explores the interaction of philosophical approaches with aesthetic concepts, as well as the role of national culture in the context of globalization.

Key words: philosophy, national culture, artistic work, cultural identity, aesthetics.

Annotatsiya: Mazkur maqolada badiiy asarlarni tahlil qilishda falsafiy-milliy asosning ahamiyati ko‘rib chiqilmoqda. Mazkur asoslar san’atni qabul qilish va uning tushuntirilishiga, shuningdek, madaniy o‘zinchalikni shakllantirishga qanday ta’sir qilishiga e’tibor qaratilgan. Maqola falsafiy yondashuvlarning estetik kontseptsiyalar bilan o‘zaro hamkorligini, shuningdek, milliy madaniyatning globalizatsiya kontekstidagi rolini tadqiqlaydi.

Kalit so‘zlari: Falsafa, milliy madaniyat, badiiy asar, madaniy o‘ziga xos, estetika kabi asosiy so‘zlar.

Введение

Художественное произведение является многослойной текстурой, в которой переплетаются различные культурные, исторические и философские аспекты. Философско-национальная основа зачастую определяет смысловую структуру текста и его влияние на общество. В условиях глобализации, когда культурные идентичности подвергаются значительным изменениям, исследование философских и национальных основ художественного творчества становится особенно актуальным.

Философские основы в художественном произведении

Философия, как дисциплина, изучающая фундаментальные вопросы о бытии, знании, истине и морали, играет ключевую роль в формировании художественного дискурса. Художник, создавая произведение, невольно отражает свои мысли и взгляды на окружающий мир. Философские течения (гуманизм, экзистенциализм, постмодернизм) задают контекст для понимания произведения. Например, экзистенциалистские идеи о свободе выбора, абсурде и осмыслении жизни четко прослеживаются в текстах таких авторов, как Альбер Камю и Федор Достоевский, демонстрируя, как философия пронизывает художественное осмысление человеческого существования.

Взаимоотношения искусства и философии динамично разворачиваются в духовной культуре. Философия рассматривается как сознание, а искусство – как самопознание культуры. Художественное сознание выступает как теоретическая рефлексия художественной культуры. Философия выполняет важную функцию, являясь интеллектуальной квинтэссенцией культуры. Весь комплекс философских наук не только осмысляет ценности, но и выражает, формирует ценностное отношение к миру.[1].

С точки зрения писателя, произведение — это возможность прояснения и выражения собственных мыслей и идей, познания и анализа мира, даже несмотря на то, что, будучи заключены в темницу слова, мысли редуцируются, привязанные к одной культуре, детерминированные возможностями языка. «Воспроизведение звука облегчает, впрочем, всегда неточное, воспроизведение мысли. Звук становится намеком, знаком прошедшей мысли. В этом смысле слово объективизирует мысль, ставит ее перед нами, служит тем делом, без которого невозможно самопознание» — писал А.А. Потебня [2. С. 26].

С точки зрения читателя, или реципиента, литературное произведение — это не только возможность развлечься или убить время. Текст — это также не готовые ответы на вопросы, не набор универсальных моделей поведения. В первую очередь, художественное произведение — это возбудитель мысли, генератор новых идей, возникающих как в процессе, так и после чтения у самого читателя. [3].

Национальная составляющая художественного анализа текста

Национальная идентичность также формирует уникальный контекст для художественного восприятия. Каждая культура имеет свои традиции, символы и мифы, которые находят отражение в искусстве. В произведениях русской литературы можно увидеть, как национальная идея переплетена с темами свободы, духовности и трагедии. Классики, такие как Лев Толстой и Антон Чехов, демонстрируют сложности человеческих отношений на фоне исторических реалий их времени, что делает их работы универсальными и в то же время глубоко национальными.

Чехов рано задумался об особенностях русского национального характера. В конце 80-х годов, когда рождался замысел повести «Степь», его остро волновала проблема русской ментальности, что нашло отражение в первой поставленной на сцене чеховской пьесе «Иванов». Неслучайно у героя чеховской драмы - распространенная русская фамилия: Иванов. Распространенность фамилии подчеркивала национальную типичность персонажа. Чехова интересовали истоки русского характера, причины, обусловившие его отличительные черты, его отличительные особенности. [4].

Каждая национальная литература «обладает историческим опытом конструирования национальной идентичности. Этот процесс происходил (и происходит) в меняющихся контекстах (политических, социальных, культурных), влияющих на национальную идентичность литератур. Он уникален для каждой национальной литературы. Вместе с тем в нем есть и точки соприкосновения, обусловленные общностью ситуации, в которой происходило конструирование идентичности литератур» [4, с. 7].

Художественный текст представляет собой сложный культурно-языковой феномен, полнота восприятия которого зависит от уровня культуры личности, ее фоновых знаний. Специфическую черту художественной литературы составляет индивидуальное своеобразие творчества писателя, которое находит свое языковое выражение в системе использования языковых категорий, образующих в своей взаимосвязи единое целое с содержанием и являющихся носителями

национально-культурного своеобразия. Выявление, интерпретация и анализ национально-культурной и идейно-художественной информации в исследуемых художественных текстах невозможны без предварительного комплексного изучения сферы контекстов.

Пожалуй, именно художественный текст является самым ярким представителем стиля текста, отражающего национальную специфику принадлежности к той или иной культуре. Художественный текст несет эстетическое, эмоциональное, высоко смысловое, символическое, эталонное, образно-метафорическое значение в культуре, а также отражает национальный характер, менталитет и мировосприятие того или иного народа в пространстве литературного наследия данной культуры. Таким образом, произведения художественной литературы представляют большой интерес с точки зрения изучения национально-культурной специфики и культурной принадлежности художественного текста. Отличительной чертой именно художественного текста является чрезвычайно активное использование тропов и фигур речи: эпитеты, сравнения, метафоры, авторские неологизмы, повторы на разных языковых уровнях, игра слов, основанная на многозначности слова или оживлении его внутренней формы, ирония, «говорящие» имена и топонимы, синтаксическая специфика художественного текста оригинала, диалектизмы. [6].

Взаимодействие философского и национального в художественном произведении

Наиболее насыщенные художественные произведения зачастую становятся результатом синергии философских и национальных основ. Анализируя произведения, необходимо учитывать, как философские идеи синтезируются с национальной спецификой. Например, в творчестве Федора Достоевского наблюдается противоречие между личной свободой и коллективной моральной ответственностью, что отражает сложность русской идентичности.

Тема противоречия между личной свободой и коллективной моральной ответственностью является центральной в творчестве Фёдора Достоевского. Это

противоречие раскрывается через борьбу героев с собой, обществом и высшими принципами. Рассмотрим основные аспекты:

Личная свобода как вызов. Герои Достоевского, такие как Раскольников в "Преступлении и наказании" или Иван Карамазов в "Братьях Карамазовых", часто стремятся испытать пределы человеческой свободы. Они бросают вызов моральным и религиозным нормам, желая доказать право человека на абсолютную самостоятельность. Однако их внутренние противоречия показывают, что такая свобода часто оказывается невыносимой.

Коллективная ответственность. Достоевский подчеркивает идею о том, что человек неотделим от общества и Бога. Взаимосвязь героев с коллективом и моральными обязательствами нередко приводит их к осознанию невозможности существования без признания своей ответственности перед другими. Так, Раскольников приходит к покаянию через осознание страдания других людей.

Русская идентичность. В творчестве Достоевского это противоречие отражает особенности русской мысли XIX века. Для него характерно соединение западных идей индивидуализма и православного коллективизма. Через свои произведения писатель исследует уникальный путь России, в которой человек ищет баланс между свободой и служением.

Моральный поиск героев. Например, в "Идиоте" князь Мышкин символизирует идею высшей добродетели, стремящейся соединить личное счастье и сострадание. Однако его благие намерения часто приводят к трагедиям, что указывает на сложность гармонизации личного и общественного начал.

Таким образом, противоречие между свободой и ответственностью в произведениях Достоевского является не просто конфликтом, а отражением глубинного поиска смысла жизни. Этот поиск укоренён как в индивидуальном, так и в национальном сознании.

Заключение

Роль философско-национальной основы в анализе художественного произведения невозможно переоценить. Она не только придает глубину и многогранность смыслу текста, но и формирует общий контекст для его

восприятия. Важно учитывать эти аспекты как в процессе создания, так и в процессе интерпретации художественных произведений. В условиях глобализованного мира сохранение и осмысление национальной идентичности через призму философии становятся необходимыми для формирования культурного диалога между народами.

Список литературы

1. Малинина Н.Л. Художественный образ как референция искусства и философии. Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2017. Том 6. № 6А. С. 219-226.
2. Потебня А.А. Из записок по теории словесности. — Харьков: Паровая типография и литография «М. Зельберг и С-вья», 1905.
3. Вестник РУДН, серия Теория языка. Семиотика. Семантика, 2010, № 2
4. Ю.Н.Шестикова. Постановка проблемы русского национального характера в повести А. П. Чехова «Степь». Уралский филологический вестник.2016 год. № 5. 50-57 стр.
5. Ибрагимов М. И. Национальная идентичность татарской литературы: современные методы исследования : очерки. - Казань : ИЯЛИ, 2018. - 104 с.
6. Межова М. В. Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 9 (39) 2014, часть 1.